

HOMILADORLIK VA ARTERIAL GIPERTENZIYA

Inatullayeva Ra'no Yunusovna¹,
Qayumova Fotima Abdurazzoq qizi²,
Qayumova Zuxra Abdurazzoq qizi³

Namangan davlat universiteti Tibbiyot fakulteti katta o'qituvchisi¹
Biznes va fan universiteti Davolash ishi yo'nalishi 1-bosqich talabasi^{2,3}

ranoinatullaeva@gmail.com

fotimaqayumova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580145>

Annotatsiya: Maqolada homiladorlik gipertoniyasi, oddiy homiladorlik davrida qon bosimi o'zgarishlari, homilador ayollarda qon bosimini o'lchash qoidalari, homiladorlik davrida arterial gipertenziyaning diagnostik mezonlari haqida, yuqori qon bosimi aniqlangan homilador ayolni tekshirish, homilador ayollarda arterial gipertenziyaning uchraydigan turlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Arterial gipertenziya, homiladorlik, preeklampsiya, gestatsion gipertoniya, diagnoz.

Аннотация: В статье приведены сведения о гестационной гипертензии, об изменениях артериального давления при нормально протекающей беременности, о правилах измерения артериального давления у беременных, о диагностических критериях артериальной гипертензии во время беременности, об обследовании беременной с повышенным артериальным давлением, о видах артериальной гипертензии у беременных.

Ключевые слова. Артериальная гипертензия, беременность, преэклампсия, гестационная гипертензия, диагностика.

Abstract: The article provides information about gestational hypertension, blood pressure changes during normal pregnancy, rules for measuring blood pressure in pregnant women, diagnostic criteria for arterial hypertension during pregnancy, examination of a pregnant woman with high blood pressure, and types of arterial hypertension in pregnant women.

Keywords: Arterial hypertension, pregnancy, preeclampsia, gestational hypertension, diagnosis.

Arterial gipertenziya homilador ayollarda patologiyaning eng keng tarqalgan shakllaridan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, onalar o'limi tarkibida gipertonik sindromning ulushi 20-30% ni tashkil qiladi. Perinatal o'lim (30-100%) va erta tug'ilish (10-12%) fiziologik normal homiladorlikdagi tegishli ko'rsatkichlardan sezilarli darajada oshadi.

Homilador ayollardagi arterial gipertenziya qon bosimining ko'tarilishining turli shakllarini birlashtirgan tushunchadir. Ba'zi ayollar homiladorlikdan oldin surunkali buyrak kasalligiga ega bo'lishi mumkin, bu esa yuqori qon bosimi bilan birga keladi; boshqalarda arterial gipertenziya homiladorlikdan oldin mavjud bo'lib, boshqalar uchun qon bosimining oshishi homiladorlikning o'zidan kelib chiqadi.

Yaqin vaqtgacha arterial gipertenziya yoshlarda nisbatan kam uchraydi, deb hisoblar edi. Biroq, so'nggi yillarda aholi o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar 17-29 yoshdagi odamlarning 23,1 foizida qon bosimining ko'tarilganligini aniqladi. Bundan tashqari, arterial gipertenziyaning erta rivojlanishi kelajakda kasallikning salbiy oqibatlarini belgilaydigan omillardan biridir. Shuningdek, tashriflar asosida arterial gipertenziya bilan og'rigan bemorlarni aniqlanishi aholining ommaviy skriningiga qaraganda ancha past bo'lishi muhimdir. Buning sababi shundaki, odamlarning aksariyat qismi, asosan kasallikning dastlabki belgilari bo'lganlar, o'zlarini yaxshi his qilishadi va shifokorga tashrif buyurishmaydi. Xuddi shu sababga ko'ra, ko'plab ayollar faqat homiladorlik davrida yuqori qon bosimi borligini bilishlari mumkin, bu esa bunday bemorlarni tashxislash va davolashni sezilarli darajada murakkablashtiradi. Homiladorlik davrida onaning yurak-qon tomir tizimida bir qancha

o‘zgarishlar ro‘y beradi, bu homilaga kislorod va homila uchun zarur bo‘lgan turli xil oziq moddalarni intensiv etkazib berish va metabolik moddalarni chiqarishga qaratilgan.

Homiladorlik paytida yurak-qon tomir tizimi zo‘riqib ishlaydi. Bu metabolizmning kuchayishi, qon hajmining ko‘payishi, uteroplasentar qon aylanishining rivojlanishi, homilador ayolning tana vaznining tobora ortib borishi va boshqa bir qator omillar bilan bog‘liq. Bachadon kattalashgani sari diafragmaning harakatchanligi chegaralanadi, qorin bo‘shlig‘i bosimi ortadi, yurakning ko‘krak qafasidagi holati o‘zgaradi (u gorizontalroq joylashadi), ayrim ayollarda yurak cho‘qqisida yengil funktsional sistolik shovqin paydo bo‘lishi mumkin.

Fiziologik davom etayotgan homiladorlikka xos bo‘lgan yurak-qon tomir tizimidagi ko‘plab o‘zgarishlar orasida birinchi navbatda qon hajmining boshlang‘ich darajadan (homiladorlikdan oldin) 30-50% ga oshishini ta’kidlash kerak. Plazma hajmining eritrositlar hajmidan oshib ketganligi sababli, homiladorlikning fiziologik anemiyasi paydo bo‘ladi. Gemoglobin konsentratsiyasining 135-140 dan 100-120 g / l gacha pasayishi bilan tavsiflanadi. Aniq moslashuvchan xususiyatga ega bo‘lgan bu o‘zgarishlarning barchasi homiladorlik va tug‘ish paytida platsenta va onaning hayotiy organlarida kislorodni tashish uchun maqbul sharoitlarni ta’minlaydi. Oddiy homiladorlikda homiladorlik davrida sistolik qon bosimi deyarli o‘zgarmaydi, ammo homiladorlikning dastlabki 20 haftasida diastolik qon bosimi 5-15 mm s/ustuniga kamayadi, lekin uchinchi trimestrda u boshlang‘ich darajaga ko‘tariladi. Ushbu o‘zgarishlarning sabablari homiladorlikning ushbu bosqichlarida platsenta qon aylanishining shakllanishi va bir qator gormonlarning vazodilatatsion ta’siridandir.

Homiladorlik davrida fiziologik taxikardiya kuzatiladi. Odatda, kech homiladorlik davrida ayollarning yurak urishi bir daqiqada 80-95 marta urishga ko‘tarilishi mumkin. Haqiqiy raqamlarni olish uchun homilador ayollarda qon bosimini o‘lchash uchun quyidagi qoidalarga rioya qilish kerak:

a) qon bosimini 10-15 daqiqa dam olgandan keyin o‘lchash kerak;

b) o‘lchov ikki qo‘lda olinishi kerak. O‘ng va chap qo‘llardagi bosim odatda farq qiladi. Shuning uchun siz yuqori qon bosimi qiymatiga ega bo‘lgan qo‘lni tanlashingiz va keyinchalik bu qo‘lda qon bosimini o‘lchashingiz kerak;

v) qon bosimini o‘tirgan holatda o‘lchash afzaldir. Yotgan holatda o‘lchanganda pastki kavak venani siqish qon bosimi ko‘rsatkichlarini buzishi mumkin;

d) tegishli o‘lchamdagi manjetdan foydalaning. Juda katta yoki juda kichik manjetlardan foydalanish noto‘g‘ri natijalar beradi;

d) olingan raqamlar 0 yoki 5 ga yaxlitlanmasligi kerak. O‘lchov 2 mm s/ustuni aniqlik bilan amalga oshirilishi kerak, buning uchun manjetdan havoni asta-sekin chiqarish kerak.

Shuni yodda tutish kerakki, qon bosimining bir marta $> 140/90$ mm s/ustunidan ortishi ayollarning taxminan 40-50 foizida qayd etilgan. Shuning uchun qon bosimining yagona o‘lchovi arterial gipertenziya tashxisi uchun asos bo‘lmaydi. Bundan tashqari, oq xalat gipertenziyasi deb ataladigan hodisa ma’lum, ya’ni ambulatoriya sharoitida o‘lchangan normal qiymatlarga nisbatan tibbiy xodimlar tomonidan o‘lchanganida yuqori qon bosimi aniqlanadi. Homilador ayollarda bu hodisaning ahamiyati hali aniqlanmagan. Ma’lumki, homiladorlik davrida uning uchrasini umumiy aholiga qaraganda 2 baravar yuqori. Homilador ayollarda arterial gipertenziyaning asosiy turlarining tarqalishi, turli manbalarga ko‘ra, 5 dan 20% gacha. Homiladorlikdan oldin arterial gipertenziya tashxisi qo‘yilgan ayol sog‘lig‘ining holatini aniqlashga va ikkilamchi arterial gipertenziyaning mumkin bo‘lgan sabablarini topishga qaratilgan keng qamrovli tekshiruvdan o‘tishi kerak. Avvalo, sog‘lom turmush tarziga oid umumiy tavsiyalarga amal qilish kerak (chekishni to‘xtatish, spirtli ichimliklarni iste’mol qilmaslik va hokazo). Homiladorlikni rejalashtirishda ayol o‘z sog‘lig‘iga ayniqsa ehtiyot bo‘lishi kerak, agar bu: birinchi homiladorligi; ko‘p homiladorlik; oilada preeklampsiya holatlari mavjud; 20 yoshdan kichik va 35 yoshdan oshgan; ortiqcha vazn yoki semizlik; kelajakdagi bolaning otasining yoshi 35 yoshdan oshgan, shuningdek, agar homilador ayol quyidagi kasalliklardan aziyat cheksa: qandli diabet; tizimli kasalliklar (tizimli qizil yuguruk, sarkoidoz, revmatoid artrit); surunkali buyrak kasalligi; yurak kasalliklari, shu jumladan tug‘ma yurak nuqsonlari; surunkali anemiya; homiladorlikdan oldin aniqlanmagan arterial gipertenziya kabi holatlar bo‘lsa.

Homiladorlikning boshidanoq, ilgari antihipertenziv dori-darmonlarni qabul qilgan arterial gipertenziyasi bo‘lgan ayollar, tug‘ilmagan bola uchun xavfsizligi isbotlanmagan dorilarni qo‘llamagan holda, qon bosimi darajasini normallashtirishga erishish uchun uni sozlashlari kerak. Arterial gipertenziya bilan og‘rigan homilador ayollarga antenatal bo‘limda rejalashtirilgan kasalxonaga yotqizish taklif qilinishi mumkin.

12 hafta ichida birinchi kasalxonaga yotqizish kasallikning og‘irligini va har qanday asoratlarni baholash uchun talab qilinadi. Arterial gipertenziyaning III bosqichida onaning ham, homilaning ham asoratlari rivojlanish xavfi juda yuqori, shuning uchun og‘ir holatlarda homilador ayolga abort qilish taklif etiladi. Shundan so‘ng 28-32 xaftada kasalxonaga yotqiziladi, chunki yurak-qon tomir tizimida zo‘riqish bo‘ladi, antihipertenziv dorilarning dozalarini moslash amalga oshiriladi. Oxirgi rejalashtirilgan kasalxonaga yotqizish ayolni tug‘ishga tayyorlash uchun belgilangan tug‘ish kundan 2 hafta oldin amalga oshiriladi.

Asosiy zamonaviy tavsiyalarga ko‘ra, homilador ayollarda sistolik qon bosimi > 140 mm s/ustunidan oshishi, diastolik qon bosimi > 90 mm s/ustunidan baland ko‘tarilishi arterial gipertenziyaga tekshirish uchun sabab bo‘ladi va har 4 soatda ikki yoki undan ortiq ketma-ket o‘lchovlarda nazorat qilinadi. Hozirgi vaqtda boshqa mezonlardan foydalanmaslik kerak. "Surunkali arterial gipertenziya" atamasi homiladorlik boshlanishidan oldin yuqori qon bosimiga ega bo‘lgan ayollarga nisbatan qo‘llaniladi. Preeklampsiya - bu homiladorlikning 20-haftasidan keyin birinchi marta paydo bo‘ladigan gipertenziya va proteiniuraniyaning kombinatsiyasidir. Bu ona va homila uchun xavfli xisoblanadi va jiddiy asoratlar berishi mumkin.

"Gestatsion gipertenziya" homiladorlikning ikkinchi yarmida qon bosimining o‘shishini anglatadi. Agar homilador ayolda yuqori qon bosimi bo‘lsa, shifokorning barcha tavsiyalariga amal qilish kerak. Eng muhimi, uyda qon bosimini nazorat qilish va davriy siydik sinovlari. 20 haftadan so‘ng qon bosimining oshishi homilador ayolni preeklampsiyaning mumkin bo‘lgan rivojlanishi haqida ogohlantirishi kerak. Bunday hollarda siz shifokorni ko‘rishingiz va qo‘shimcha tekshiruvlardan o‘tishingiz kerak. Bundan tashqari, homilaning holatini diqqat bilan kuzatib borish kerak, chunki u platsenta qon bilan ta‘minlanmaganligi va gipoksiyadan aziyat chekishi mumkin, bu rivojlanishning kechikishida namoyon bo‘ladi.

Agar topilgan o‘zgarishlar juda jiddiy bo‘lsa, homiladorlikning to‘xtatilishi ko‘rsatilishi mumkin. Homilador ayollarda arterial gipertenziyaning klinik ko‘rinishi bo‘lmasligi mumkin. Shuni ham unutmaslik kerakki, homiladorlikning birinchi yarmida qon bosimi biroz pasayadi, shuning uchun arterial gipertenziya darhol aniqlanmasligi mumkin. Ammo, agar ayol bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi, tinnitus, uyqu buzilishi, zaiflik, burundan qon ketish, yurak sohasidagi og‘riqni boshdan kechira boshlasa, u qon bosimini o‘lchashi kerak va agar qiymatlar ko‘tarilsa, shifokor bilan maslahatlashing.

Preeklampsiya homiladorlik bilan bog‘liq kasallikdir. Preeklampsiya belgilari homiladorlikning 20-haftasidan keyin siydikda oqsil mavjudligi bilan birga yuqori qon bosimining ko‘rinishini o‘z ichiga oladi. Preeklampsi odatda chaqaloq tug‘ilgandan keyin yo‘qoladi.

Preeklampsiya xavflidir, chunki u homilaga kislorod va ozuqa moddalarini etkazib berishni cheklaydi va onaning jigari, buyraklari va miyasi holatiga ta‘sir qiladi. Homilador ayolda preeklampsiya paydo bo‘lganda, u buyraklar, jigar va markaziy asab tizimining faoliyati yomonlashadi, bu uning hayotiga haqiqiy xavf tug‘diradi. Preeklampsiya fonida abort qilish hollari soni tobora ortib bormoqda, platsentaning ajralishi juda tez-tez kuzatiladi va homila azoblanadi. Agar og‘ir preeklampsi homiladorlikning 29-haftasidan oldin rivojlansa, u holda ko‘p hollarda ayol bolani yo‘qotadi; homiladorlikning 29-32-haftasigacha bo‘lgan davrda bola taxminan 40% hollarda vafot etadi va taxminan bir xil hollarda homila va yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning og‘ir sharoitlari rivojlanadi - gipotrofiya, asfiksiya, og‘ir erta tug‘ilish, miya omurilik suyuqligi dinamikasining buzilishi, nafas olish qiyinlashuvi sindromi.

Ko‘p jihatdan, ona uchun ham, homila uchun ham homiladorlikning natijasi kasallikning namoyon bo‘lishining og‘irligiga bog‘liq. Placenta qon bilan ta‘minlanmaganligi va gipoksiya va rivojlanish kechikishi tufayli azoblanishi mumkin bo‘lgan homilaning holatini diqqat bilan kuzatib

borish kerak. Preeklampsiya xavfini aniqlash uchun homilador ayollarni tekshirishning samarali usullaridan biri bu bachadon arteriyalarining ultratovushli Dopplerografiyasi. Homilador ayollarda qon bosimining keskin oshishi kasalxonaga yotqizish uchun dalolatdir. Qon bosimining kritik darajasi quyidagicha hisoblanadi: sistolik qon bosimi darajasi >170 mm s/ustuni, diastolik qon bosimi >110 mm s/ustuni. Bunday qon bosimi bo‘lgan bemorlar intensiv terapiya bo‘limlarida kuzatilishi kerak.

Bundan tashqari, bir qator tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, homiladorlik gipertenziyasi yoki preeklampsi bilan og‘rigan ayollarda keyinchalik arterial gipertenziya, insult va yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanish xavfi ortadi. Ushbu ma'lumotlar yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish va erta aniqlash uchun homiladorlik gipertenziyasi, ayniqsa preeklampsi bilan asoratlangan ayollarni uzoq muddatli monitoring qilish zarurligini tasdiqlaydi. Hozirgi vaqtda preeklampsiyaning oldini olish uchun samarali choralar mavjud emas. Preeklampsiyaning oldini olish yo‘nalishlarini aniqlashni qiyinlashtiradigan asosiy muammo - bu kasallikning kelib chiqishi haqida aniq g‘oyalarning yo‘qligi.

Keng miqyosli nazorat ostidagi sinovlarning joriy ma'lumotlari bizga kaltsiy qo‘shimchalarini, baliq yog‘ini va past dozali aspirinni profilaktika qilish samaradorligini baholashga imkon bermaydi. Antihipertenziv dorilarni buyurishdan oldin, qon bosimini pasaytirish uchun farmakologik bo‘lmagan choralarni ko‘rish kerak. Agar qon bosimingiz biroz ko‘tarilsa, bu etarli bo‘lishi mumkin. Farmakologik bo‘lmagan aralashuvlar orasida eng ko‘p tavsiya etilganlar yotoqda dam olish, turmush tarzini o‘zgartirish, parhez bo‘yicha maslahatlar va ozuqaviy qo‘shimchalardir. Farmakologik bo‘lmagan aralashuvlar shifokorga muntazam tashrif buyurish, uy nazorati va tez-tez dam olishni o‘z ichiga oladi.

Agar farmakologik bo‘lmagan choralari samarasiz bo‘lsa, dori terapiyasini buyurish kerak. Homilador ayollarda arterial gipertenziyani davolashda ishlatiladigan dori vositalarining assortimenti juda keng bo‘lishiga qaramay, homilador ayol uchun dori terapiyasini tanlash mas’uliyatli va murakkab bo‘lib, ushbu davolashning barcha ijobiy va salbiy tomonlarini qat’iy ko‘rib chiqishni talab qiladi. Homilador ayollarga dori terapiyasini tayinlashda, tasdiqlangan samaradorlik va xavfsizlikka e’tibor qaratish lozim. Dunyoda homila uchun xavfsizlik mezonlari asosida dori vositalarining tasnifi mavjud bo‘lib, unga ko‘ra dorilar homilaga salbiy ta’sir ko‘rsatish xavfidan kelib chiqqan holda 5 toifaga (A, B, C, D va X) bo‘linadi. Shunga ko‘ra, agar preparat A, B va C toifalariga tegishli bo‘lsa, uni qo‘llash mumkin, ammo agar u D yoki X toifasiga kirsam, homiladorlik paytida uni qo‘llash homila uchun xavflidir.

Xulosa. Homiladorlik davrida gipertenziya bilan og‘rigan barcha ayollar tug‘uruqdan keyin 6 hafta davomida kuzatuvni talab qiladi. Qon bosimi pasayganda, doza kamayadi va antihipertenziv dorilar to‘xtatiladi. Agar qon bosimi ko‘tarilishda davom etsa, arterial gipertenziya sabablarini aniqlash uchun to‘liq tekshirish kerak. Davolashni tayinlashda qon bosimini pasaytirish uchun farmakologik bo‘lmagan choralarning rolini esga olish kerak. Bundan tashqari, tug‘ruqdan keyingi davrda bemorning ahvolini kuzatish tromboembolik va yuqumli asoratlarni, tug‘ruqdan keyingi depressiyani oldini olish yoki davolashga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Adabiyotlar

1. Report of the National High Blood Pressure Education program. Working group report on high blood pressure in pregnancy. *Am J Obstet Gynecol* 2000; 183: 181–92.
2. Соколова М.Ю. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. М., 2011; с. 580.
3. Samangaya RA, Heazell AP, Baker PN. Hypertension in pregnancy in *Maternal Medicine. Medical Problems in Pregnancy* edited by I.A.Greer, C.Nelson-Piercy, B.N.J.Walters. Churchill Livingstone Elsevier 2007;p. 40–52.
4. Диагностика и лечение артериальной гипертензии у беременных. Национальные рекомендации ВНОК, М., 2010.
5. Rath W, Fischer Th. The Diagnosis and Treatment of Hypertensive Disorders of Pregnancy New Findings for Antenatal and Inpatient Care. *Dtsch Arztebl Int* 2009; 106 (45): 733–8.
6. Баранова Е.И. Артериальная гипертензия у беременных. Артериальная гипертензия. 2006; 12 (1): 7–15.

7. Лещинский Л.А., Гайсин И.Р., Максимов Н.И. Базисная и метаболическая терапия гипертонической болезни у беременных. Клиническая медицина. 2008; 9: 25–8.

8. Стрюк Р.И., Брыткова Я.В., Бухонкина Ю.М. и др. Клиническая эффективность антигипертензивной терапии пролонгированным нифедипином и бисопрололом беременных с артериальной гипертонией. Кардиология 2008; 48 (4): 29–33.